

Уста-Азизова Дилноза Ахраровна.

канд. пед. наук, доцент

Нуруллаева Лайло Сайфуллаевна

магистр

Университет Альфраганус

Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369049>

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Usta-Azizova Dilnoza Akhrarovna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Nurullayeva Laylo Saifullayevna

Master's degree

Alfraganus University

Uzbekistan

PREPARING STUDENTS FOR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITIES

Аннотация.

В данной статье дана информация о формировании готовности студентов к инновационной деятельности. Согласно деятельностному подходу формирование готовности студентов к инновационной деятельности может быть представлено как процесс организации умственных и практических действий при решении нестандартных задач. Готовность к решению подобного рода задач складывается из развитой мотивации к творчеству, умений осознанно осуществлять поиск решения задач и наличия системы подвижных знаний высокого уровня теоретического.

Abstract.

This article provides information on the formation of students' readiness for innovation. According to the activity approach, the formation of students' readiness for innovative activities can be represented as a process of organizing mental and practical actions in solving non-standard tasks. Readiness to solve such problems is based on a developed motivation for creativity, the ability to consciously search for solutions to problems and the availability of a system of mobile knowledge of a high level of theoretical knowledge.

Ключевые слова: *нововведения, инновационная деятельность, студенты, молодежь.*

Keywords: *innovations, innovative activity, students, youth.*

На сегодняшний день прослеживаются тенденции инновационного развития образования. Современному обществу требуются высококвалифицированные педагоги, которые умеют ориентироваться в педагогических нововведениях, творчески переносящие их в свой опыт, находящиеся в поиске новых элементов в обучении и воспитании, улучшающие результаты педагогического процесса.

Анализ учебной деятельности и педагогической практики студентов свидетельствует о том, что они видят необходимость в нововведениях, стремятся вносить в работу элементы нового, но испытывают затруднения в их поиске и в применении в собственном опыте. Заметим, что студенты отмечают трудности в инновационной деятельности.

Студентам приходится овладевать на практике механизм создания, освоения и внедрения нового под руководством опытных педагогов, а зачастую самостоятельно. В связи с этим возникает потребность в воспроизводстве инновационности на более ранних стадиях становления.

Инновации в образовании - естественное и необходимое условие его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребностями человека и общества. Способствуя, с одной стороны, сохранению непреходящих ценностей, с другой, иннова-

ции несут в себе отказ от всего устаревшего и отжившего, сами закладывают основы социальных преобразований. Определения термина «инновация» довольно разнообразны - это нововведения, новшества, возобновление, обновление, изменение и т.п. Педагогическая инноватика объединяет несколько направлений: учение о создании нового в системе образования и педагогической науки; учение о восприятии нового педагогическим сообществом; теорию применения педагогических новшеств [1].

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного развития как главного требования времени. Оно обращено к профессионалам системы образования, в частности к преподавателям вузов. Подготовка к научно-исследовательским аспектам инновационной деятельности будущих специалистов, бакалавров, магистров является требованием государственных образовательных стандартов. В то же время не все аспекты инновационной деятельности при этом учитываются. Инновационная деятельность охватывает четыре основных вида: создание, освоение, апробация, внедрение новации [2, 3], при этом субъекты могут выполнять не обязательно все виды инновационной деятельности, а специализироваться лишь на отдельных из них. Однако это

не означает, что студентов не следует готовить ко всем четырем видам инновационной деятельности.

Инновационная деятельность осуществляется специалистами в разных сферах человеческой профессиональной жизнедеятельности. По мнению Й.Шумпетера, инновационной деятельности присущи пять типичных проявлений: использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства; внедрение продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения; появление новых рынков сбыта [9].

Инновации имеют длительную историю. Немецкий педагог Г.Песталоцци считал, что педагогическая деятельность носит инновационный характер. Инновационную деятельность осуществляли В.С.Библер, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, А.Дистерверг, К.Д.Ушинский, С.Т.Шацкий, В.В.Давыдов и другие. Они обогатили педагогическую практику новыми идеями, новым содержанием и новыми технологиями.

Саенко Л.А. считал, что чувство гордости, любви к выбранной профессии есть профессиональный патриотизм. «Чтобы студенты были увлечены своей будущей специальностью, преподавателям необходимо постоянно совершенствовать свои знания, чаще проходить стажировки на предприятиях реального сектора экономики. Использовать в своей работе новые педагогические технологии, которые могут быть освоены при условии постоянного совершенствования» [6].

Важнейшее значение в формировании готовности студентов к инновационной деятельности имеет сам характер этой деятельности. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Знать - это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с теми или иными знаниями. Знание – это понятие относительное, а качество его усвоения определяется многообразием и характером видов деятельности, в которых эти знания могут функционировать. Согласно деятельностному подходу формирование готовности студентов к инновационной деятельности может быть представлено как процесс организации умственных и практических действий при решении нестандартных задач. Готовность к решению подобного рода задач складывается из развитой мотивации к творчеству, умений осознанно осуществлять поиск решения задач и наличия системы подвижных знаний высокого уровня теоретического.

Таким образом, процесс формирования готовности студентов к инновационной профессиональной деятельности обусловлен основными психологическими стимулами - перцептивным, когнитивным и практическим, которые выполняют три

основные функции - мотивационную, информационную и регулятивную.

Цель высшего образования – формирование конкурентоспособного, компетентного, творческого профессионала, готового к созидательной, гражданской деятельности. Главная цель профессиональной инновационной деятельности – сохранение и развитие инновационного потенциала ответственной, критически мыслящей, думающей личности.

Литература:

1. Горюва В.И., Пьянкова Н.Г. О подготовке студентов к инновационной деятельности. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, Том 14. 2008.

2. Котлярова И.О. Непрерывная подготовка студентов технических направлений к инновационной деятельности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. 2012. № 26 (285), вып. 17. С. 15–19.

3. Котлярова И.О. Инновационные образовательные системы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2008. № 13 (113). С. 12–24.

4. Костюк Н.В. Формирование готовности выпускников учреждений профессионального образования к инновационной деятельности: дис. ... д-ра пед. наук. Великий Новгород, 2013. 425 с.

5. Максимов Ю.Г. Педагогические условия подготовки студентов к инновационной деятельности в школе: дис. ... канд. пед. наук. Ижевск, 2001. 199 с.

6. Саенко Л.А., Карташова В.Н. Развитие гражданской активности студенческой молодежи средствами студенческого самоуправления. Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2018. 152 с.

7. Уста-Азизова Д.А., Мирхошимова Х.М. Совершенствование инновационных методов в учебном процессе. “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim” yiliga bag’ishlangan “Bugungi kun ilmiy izlanishlar yoshlar nigohida” mavzusidagi TIJ 51-respublika ilmiy amaliy konferensiya. Toshkent. 2023. 816-817 бетлар.

8. Usta-Azizova D.A., Haydarova G.M. Tibbiy ta’limda it-texnologiyalarini samarali qo’llash istiqbollari. “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim” yiliga bag’ishlangan “Bugungi kun ilmiy izlanishlar yoshlar nigohida” mavzusidagi TIJ 51-respublika ilmiy amaliy konferensiya. Toshkent. 2022. 592-593 бетлар.

9. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Директ-Медиа, 2007. 400 с.

10. Usta-Azizova D.A., Ahmedova M.A., Muhammadiev N.E., Khudoiberdiev A.K. Innovative mechanisms for protecting youth from global information attacks. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) №14. 2022.